

TIJORAT BANKLARINING PASSIV OPERATSIYALARI MOHIYATI

Eshonov Muhammad Ayyub Xoshimjon o'g'li

**Andijon davlat texnika institui Buxgalteriya hisobi va
maneji kafedrasida o'qituvchisi, dots.**

Tolibjonova Dilobar Bohodir qizi

Andijon davlat texnika institui Muhandislik iqtisodiyoti va boshqaruv fakulteti

BIA K-116-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516329>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarining passiv operatsiyalari, ularning turlari, resurslar bazasini shakllantirishdagi roli va bank barqarorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Bank resurslarini jalb qilish usullari, depozit siyosati, qimmatli qog'ozlar chiqarish, banklararo operatsiyalar va Markaziy bank resurslaridan foydalanish yo'llari o'rganiladi. Shuningdek, xalqaro va milliy tajribalar asosida passiv operatsiyalarni boshqarish tamoyillari yoritilib, ularning banklar moliyaviy salohiyatiga ta'siri ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, passiv operatsiyalar, resurslar bazasi, depozitlar, qimmatli qog'ozlar.

СУЩНОСТЬ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются пассивные операции коммерческих банков, их виды, роль в формировании ресурсной базы и влияние на устойчивость банков. Анализируются методы привлечения ресурсов, депозитная политика, выпуск ценных бумаг, межбанковские операции и использование ресурсов Центрального банка. Также освещены принципы управления пассивными операциями на основе международного и национального опыта, а также их влияние на финансовый потенциал банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, пассивные операции, ресурсная база, депозиты, ценные бумаги.

Bugungi kunda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va moliyaviy tizimning mustahkamlanishida tijorat banklarining o'рни beqiyosdir. Bank tizimi nafaqat to'lov va kreditlash funksiyalarini bajaradi, balki moliyaviy resurslarni jalb qilish orqali iqtisodiyotni investitsiyalashda ham muhim vositaga aylanmoqda. Ayniqsa, bank faoliyatining passiv operatsiyalari bank resurslar bazasining shakllanishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Passiv operatsiyalar deganda bank tomonidan mablag'larni jalb qilish, ya'ni o'z majburiyatlarini shakllantirishga qaratilgan faoliyat tushuniladi. Bu jarayon orqali banklar depozitlar, kreditlar, obligatsiyalar chiqarish va boshqa manbalar orqali mablag' yig'adilar. Ushbu mablag'lar keyinchalik bank faoliyatining aktiv qismini- ya'ni kreditlash, investitsiya kiritish va boshqa daromad keltiruvchi operatsiyalarni moliyalashtirishda ishlatiladi.

Passivlar va aktivlar bo'yicha majburiyatlarni boshqarish bankning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Mablag'larni jalb qilish yoki ularni joylashtirish bilan bog'liq operatsiyalarning har ikkalasi ham banklar faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Ularni samarali tashkil qilish banklar faoliyatida yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Bank resurslari uning passiv operatsiyalari orqali shakllanadi.

Shu bois bank resurslarini shakllantirish, uning passiv hisob raqamlari yoki aktiv-passiv hisob raqamlaridagi pul mablag'larini ko'paytirish bilan bog'liq operatsiyalar banklarning passiv operatsiyalari deyiladi¹.

Passiv operatsiyalar samaradorligi bankning likvidligi, barqarorligi va raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, ularning mohiyatini chuqur tahlil qilish, turli shakllarini va ularni boshqarish usullarini o'rganish bugungi kun bank amaliyotida dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Tijorat banklari passiv operatsiyalarining mohiyatini to'liq tushunish uchun, avvalo ushbu operatsiyalarning turlari va ularning iqtisodiyotdagi o'rni haqida to'xtalib o'tish zarur. Passiv operatsiyalar deganda, bank tomonidan mablag'lar jalb qilinadigan, ya'ni resurslar shakllantiriladigan moliyaviy amallar tushuniladi. Ular bank faoliyati uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi va tijorat bankining kreditlash, investitsiya kiritish, to'lovlar amalga oshirish kabi faol operatsiyalarini moliyaviy jihatdan ta'minlaydi. **Tijorat banklarining passiv operatsiyalarining asosan to'rta shakli mavjud**²: Tijorat banklari qimmatbaho qog'ozlarini muomalaga chiqarish yo'li bilan resurslar yig'ish; Bank foydasi hisobidan har xil fondlar tashkil qilish yoki fondlar summasini oshirish; Boshqa kreditorlarning mablag'larini jalb qilish; Depozit operatsiyalarni amalga oshirish.

Passiv operatsiyalar quyidagi asosiy shakllarda amalga oshiriladi:

1. **Depozit mablag'larini jalb qilish** – bank faoliyatining asosiy resurs manbai. Bu omonatlar qisqa, o'rta va uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Ularning foiz stavkalari, valyuta turi, to'lov va yechish shartlari mijozlar ehtiyojidan kelib chiqib belgilanadi. So'nggi yillarda raqamli bank xizmatlari omonatlarni onlayn ochish imkoniyatini yaratib, depozit bazasini kengaytirmoqda.
2. **Korporativ mijozlardan hisobvaraqlarda saqlanayotgan mablag'lar** – yirik yuridik shaxslarning bankdagi aylanma mablag'lari passivlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tijorat banklari bu segmentni jalb qilish uchun turli xizmat paketlari, chegirmalar va xizmat ko'rsatish qulayliklarini taklif qilmoqda.
3. **Qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali resurslar jalb etish** – bu uzoq muddatli resurslarni shakllantirish uchun muhim vosita. Obligatsiyalar, sertifikatlar, depozit qog'ozlari kabi moliyaviy vositalar orqali banklar bozor ishtirokchilaridan mablag' oladi. Ularning bozordagi jozibadorligi bankning obro'si, foiz daromadi va ishonchliligi bilan bog'liq.
4. **Banklararo qarz operatsiyalari** – qisqa muddatli likvidlik muammolarini hal qilishda qo'llaniladi. Banklar bir-biridan qarz olish orqali o'z vaqtincha bo'sh mablag'larini samarali taqsimlaydi. Bu operatsiyalar Markaziy bank tomonidan nazorat qilinadi va foiz stavkalari markaziy pul-kredit siyosatiga bog'liq.
5. **Markaziy bank resurslarini jalb qilish** – bu asosan qayta moliyalashtirish kreditlari ko'rinishida amalga oshiriladi. Bu banklar uchun likvidlikni boshqarish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Markaziy bank tomonidan belgilangan stavkalar va mexanizmlar bank sektorining umumiy holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro tajribada tijorat banklarining passiv operatsiyalariga innovatsion yondashuvlar kuzatiladi. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda banklar **raqamli depozit platformalari**,

¹ Bank ishi: Darslik/Sh.Z.Abdullayeva; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.- T.: "Iqtisod-Moliya", 2017.

² Tursunov, F. M., & Xaydarov, O. O. o'g'li. (2023). TIJORAT BANKLARI PASSIV OPERATSIYALARINING TARKIBIY TUZILISHI VA ULARNI BOSHQARISH AHAMIYATI. *SCHOLAR*, 1(34), 203–209. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/5679>

virtual hisobvaraqlar, blokcheyn asosidagi obligatsiyalar chiqarish kabi ilg'or uslublarni qo'llashmoqda. Shuningdek, ba'zi yirik banklar mijozlar bilan uzoq muddatli investitsion sheriklik shaklida ishlab, depozit mablag'larini riskga mos tarzda boshqarishga intilmoqda.

O'zbekiston tajribasiga to'xtalsak, so'nggi yillarda bank tizimida amalga oshirilgan **islohotlar, xususan, banklarning aksiyadorlik shaklida qayta tashkil etilishi, xususiy sektor ishtirokining oshishi**, passiv operatsiyalar bozorida raqobatni kuchaytirdi. Depozit stavkalarining erkinlashtirilishi, banklararo bozordagi ishtirokchilarning ko'payishi va chet el investorlari uchun imkoniyatlar yaratilishi passiv operatsiyalarning hajm va sifati jihatidan o'sishiga olib keldi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish mumkinki, tijorat banklarining passiv operatsiyalari – bankning strategik moliyaviy tayanchidir. Bu operatsiyalar orqali jalb qilingan mablag'lar bank faoliyatining asosiy yo'nalishlarini moliyalashtiradi va iqtisodiyotning real sektoriga xizmat qiladi.

Tijorat banklarining passiv operatsiyalarini samarali amalga oshirish, ularni strategik boshqarish va joylashtirish mexanizmlarining mavjudligi bilan chambarchas bog'liqdir. Mablag'larni faqatgina jalb qilish emas, balki ularni maqsadli, xavfsiz va daromadli tarzda joylashtirish banklar oldida turgan muhim vazifadir. Shuningdek, passiv operatsiyalarning bank barqarorligi va likvidligiga ta'siri ham boshqaruv jarayonida alohida o'rin tutadi.

Banklar passiv operatsiyalarni quyidagi asosiy tamoyillar asosida boshqaradi:

1. **Likvidlikni ta'minlash** – bank har qanday vaqtda mijozlar talab qilgan mablag'larni qaytarishga tayyor bo'lishi kerak. Shu sababli, jalb qilingan mablag'larning bir qismini yuqori likvidli aktivlarga joylashtirish orqali risklarni kamaytiradi.
2. **Xarajatlarni optimallashtirish** – passivlar bank uchun xarajat bo'lib xizmat qiladi, ya'ni depozitlarga to'lanadigan foizlar va boshqa xizmatlar. Shuning uchun banklar foiz stavkalarini bozordagi raqobatga mos ravishda belgilaydi, xarajatlarni kamaytirish orqali daromadlilikni oshirishga intiladi.
3. **Diversifikatsiya** – passivlar manbaini faqat bitta turdagi omonatlarga tayanib emas, balki turli segment va manbalardan (jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar, qimmatli qog'ozlar, banklararo mablag'lar) shakllantirish orqali riskni kamaytiradi.
4. **Valyutaviy risklarni boshqarish** – chet el valyutasida jalb qilingan resurslar bo'yicha konversiya va kurs o'zgarishi risklari bo'lishi mumkin. Shu sababli valyuta portfeli tarkibida muvozanatni saqlash zarur.
5. **Markaziy bank talablariga rioya qilish** – majburiy zaxiralar, likvidlik koeffitsientlari va boshqa prudensial me'yorlarga amal qilish orqali barqaror faoliyat yuritiladi.

Tijorat banklari passiv operatsiyalari ularning moliyaviy barqarorligi va resurs bazasini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Mazkur operatsiyalar orqali banklar o'z mijozlari, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslardan mablag'larni jalb etib, faol operatsiyalarni moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Passiv operatsiyalarni samarali tashkil qilish banklarning likvidligi, to'lovga qobiliyatligi, shuningdek, umumiy daromadiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bank resurslarini shakllantirishda passiv operatsiyalarni to'g'ri boshqarish, zamonaviy moliyaviy instrumentlardan foydalanish, depozitlar portfelinii diversifikatsiya qilish, foiz siyosatini takomillashtirish kabi omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, mijozlar ishonchini oshirish, depozitlarning barqarorligini ta'minlash ham banklar uchun strategik maqsadga aylanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, passiv operatsiyalar bank faoliyatining asosi bo'lib, ularni samarali boshqarish orqali banklar o'z moliyaviy salohiyatini mustahkamlashlari, iqtisodiyotning real sektoriga kreditlar ajratish imkoniyatlarini kengaytirishlari va raqobatbardoshligini oshirishlari mumkin. Shu bois, tijorat banklarida passiv operatsiyalarni yanada chuqurroq tahlil qilish, ilg'or tajribalarni joriy etish va amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvlarni qo'llash bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunov, F. M., & Xaydarov, O. O. o'g'li. (2023). TIJORAT BANKLARI PASSIV OPERATSIYALARINING TARKIBIY TUZILISHI VA ULARNI BOSHQARISH AHAMIYATI. *SCHOLAR*, 1(34), 203–209. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/5679>
2. Bank ishi: Darslik/Sh.Z.Abdullayeva; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.- T.: "Iqtisod-Moliya", 2017.
3. Habibullo T., Usmonov S. A. TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT OPERATSIYALARI //Modern education and development. – 2025. – T. 25. – №. 5. – C. 265-271.
4. Sherali T., Abbas O. TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 34. – C. 429-435.